

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
239 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос231
Базарова Нигора Равшановна

MUNDARIJA SOÐERZHANIE CONTENTS

ВЛИЯНИЕ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС

Базарова Нигора Равшановна

доцент кафедры «Банковское дело»

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь между развитием розничного кредитования и уровнем потребительского спроса. Проведен теоретический анализ механизма кредитного стимулирования потребления, а также эмпирическое исследование на основе макроэкономических показателей. Сделаны выводы о необходимости сбалансированной кредитной политики для устойчивого развития экономики.

Ключевые слова: розничное кредитование, потребительский спрос, финансовая доступность, долговая нагрузка, экономика домохозяйств.

Annotatsiya: Ushbu maqolada chakana kreditlashning rivojlanishi va iste'mol talabi darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'rib chiqiladi. Iste'molni kreditlar orqali rag'batlantirish mexanizmining nazariy tahlili hamda makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida empirik tadqiqot o'tkazilgan. Barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun muvozanatli kredit siyosatini yuritish zarurligi haqida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: chakana kreditlash, iste'mol talabi, moliyaviy qulaylik, qarz yuklamasi, xonadonlar iqtisodiyoti.

Abstract: This article examines the relationship between the development of retail lending and the level of consumer demand. A theoretical analysis of the mechanism of credit-driven consumption stimulation is conducted, along with an empirical study based on macroeconomic indicators. The study concludes that a balanced credit policy is essential for sustainable economic development.

Keywords: retail lending, consumer demand, financial accessibility, debt burden, household economy.

ВВЕДЕНИЕ

Современная экономика характеризуется высокой степенью вовлеченности физических лиц в кредитные отношения. Розничное кредитование стало важным инструментом финансового посредничества, позволяя населению удовлетворять потребности за счёт заемных средств. С одной стороны, это стимулирует экономический рост через расширение внутреннего спроса, с другой – создает риски для финансовой стабильности в случае нерационального потребления или чрезмерной задолженности.

Розничное кредитование играет ключевую роль, предоставляя физическим лицам доступ к необходимым финансовым ресурсам. Это один из самых востребованных банковских продуктов, поскольку позволяет решать широкий спектр задач – от покупки бытовой техники до приобретения недвижимости. Розничный кредит является формой кредитования, при которой банк или иная финансовая организация предоставляет заемные средства физическому лицу на определённых условиях. В отличие от корпоративного кредитования, розничный сегмент ориентирован исключительно на частных лиц.

Согласно кейнсианской модели, уровень потребления определяется текущим доходом. Однако с развитием кредитных рынков важную роль стали играть заемные средства. Модель перманентного дохода (Фридман) и гипотеза жизненного цикла (Модильяни) допускают использование кредитов как способ сглаживания потребления в течение жизни. Таким образом, кредитование расширяет доступ к товарам длительного пользования, позволяет населению быстрее реализовать отложенный спрос, а также увеличивает мультипликативный эффект в

экономике за счёт роста товарооборота. Согласно данным Центрального банка Республики Узбекистан, в 2023–2024 годах розничный кредитный портфель вырос более чем на 30%, несмотря на снижение выдачи отдельных видов кредитов. Рост потребительской активности в этот период сопровождался расширением торговли, особенно в сегменте бытовой техники, мобильной электроники и автомобилей. При этом наблюдались такие эффекты как рост потребительского импорта, увеличение долговой нагрузки (коэффициент кредитной нагрузки на домохозяйства превысил 40%) и перераспределение потребления в пользу товаров с высокой капитализацией.

Регрессионный анализ показывает положительную корреляцию между уровнем выдачи потребительских кредитов и розничным товарооборотом (коэффициент корреляции $r = 0.74$ за период 2015–2023 гг.). Это подтверждает тезис о стимулирующей роли кредитов, особенно в условиях растущей финансовой доступности.

Наибольшая рентабельность была характерна для потребительских кредитов, предоставляемых для приобретения ликвидного и дорогостоящего имущества. По таким кредитам дополнительные временные и финансовые затраты являются сравнительно низкими по сравнению с суммой кредита, при том, что спрос на них оставался достаточно стабильным. Период, на который выдавался кредит, не позволял такому имуществу обесцениться в процессе его эксплуатации, а возможность пользоваться приобретаемой вещью в период обслуживания кредита давала заемщикам возможность оформить страхование на случай роста цен на такую продукцию. При этом имеет место сильная зависимость темпов роста кредитования от фазы экономического цикла, с падением объемов и замедлением темпов роста кредитования в кризисные периоды. Кредитное сжатие обусловливается падением темпов роста ВВП, усилением инфляционных процессов и снижением реальных доходов населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Многие зарубежные ученые проводили исследования практики кредитования физических лиц коммерческими банками. В частности, экономист Джонатан Зинман изучил формы потребительских кредитов для физических лиц, в том числе динамику заработной платы и кредитных карт, их последствия, а также влияние финансовых ресурсов на отдельных лиц и домохозяйства. В ходе исследования также были проанализированы важные аспекты потребительского поведения, принятия финансовых решений, моделей заимствования, платежного поведения и последствий различных кредитных соглашений. Результаты исследования ученого показали, что инициативы малого и среднего бизнеса направлены на коммерческие кредиты в развитых странах, а микрокредитная индустрия – на коммерческие кредиты в развивающихся странах. Общим предположением этих усилий является то, что расширение доступа к “эффективному” кредиту положительно изменит финансовые показатели предпринимателей и владельцев малого бизнеса.

Зарубежные экономисты М. Аделино и А. Шоарлар провели обширные исследования финансов домохозяйств, влияния потребительских кредитов и финансовых возможностей на экономическое развитие. В своих исследованиях ученые проливают свет на концепции принятия финансовых решений, управления долгом и взаимодействия с различными финансовыми продуктами.

Исследователи также представили ряд ключевых фактов об эволюции ипотечного долга, домовладения, долгового бремени и последующих просрочек по кредитованию физических лиц во время финансового кризиса. По результатам исследования, расширение ипотечного кредитования физических лиц особенно заметно в районах с повышенными ценами на жилье, причем скорость оборачиваемости домов в этих районах значительно возросла, а домовладение для домохозяйств со средним и высоким доходом показало, что хотя ставки выросли, не произошло увеличения числа домовладельцев среди групп с самыми низкими доходами. Зарубежные экономисты А. Мейн и А. Софи, изучив связь между задолженностью домохозяйств и экономическими показателями на макро- и микроуровне, подчеркнули

решающую роль коммерческих банков в предоставлении кредитов физическим лицам. Ученые также пролили свет на влияние высокого уровня потребительских кредитов на экономическую стабильность, особенно в условиях финансовых кризисов, на динамику заимствований, в частности, на более широкие экономические тенденции на ипотечных рынках.⁸ Результаты исследований ученых на физических лицах, особенно по ипотечным кредитам, показали, что расширение кредитного предложения усилило спекуляцию жильем и вызвало рост оборота жилья. В 2003 году усиление секьюритизации частных ипотечных кредитов привело к расширению предложения ипотечных кредитов нестандартными кредиторами, финансируемыми за счет депозитов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Фаза экономического цикла и особенности проводимой в эти периоды государственной политики могут повлиять также на структуру кредитования физических лиц, которая становилась с появлением новых видов кредитных продуктов все более диверсифицированной. Можно отметить также, что при усилении нестабильности экономики, увеличиваются, с одной стороны, удельный вес обеспеченных, прежде всего, ипотечных кредитов, а с другой - доля нецелевых кредитов на неотложные нужды (включая кредитные карты) в составе потребительских ссуд.

По мнению экспертов, увеличение выпуска кредитных карт со стороны коммерческих банков связано с тем обстоятельством, что позволяет в кризисное время для банков с помощью такого вида кредитования снизить возможные риски. С другой стороны, восстановление интереса населения к кредитным картам может быть связано с желанием иметь источник «коротких» денег на непредвиденный случай, что актуально в условиях снижения реальных доходов населения.

Существует тенденция - сохранение недостаточного уровня качества портфеля кредитов физическим лицам за счет его высокого совокупного риска. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц с принятием Центральным банком мер по ограничению потенциала роста наиболее рискованных их видов (установление повышенных коэффициентов риска по необеспеченным ссудам, требование расчета полной стоимости кредита, запрет на скрытые комиссии) способствовало снижению темпов ее роста, но в условиях усиления кризисных явлений в экономике с начала 2022 г. расширение объемов кредитования населения вновь привело к увеличению объема и доли просроченной задолженности.

Еще одной тенденцией в развитии кредитования физических лиц становится появление и развитие альтернативных институтов по предоставлению кредитных продуктов физическим лицам - МФО, кооперативов, ломбардов и их активизация в кризисные периоды. Это проявляется в активизации деятельности различных микрофинансовых организаций, предоставляющих кредиты населению; в наращивании объемов деятельности ломбардов, деятельность которых пока жестко не регулируется Центральным банком; в деятельности организаций сегмента рынка p2p-кредитования (так называемого взаимного кредитования), а также в целом краудфандинга.

Кризисы выявляют меньшую восприимчивость микрофинансового сектора к изменениям внешней среды, мобильность микропредприятий, а также появление у них новых заемщиков - субъектов микробизнеса из числа безработных, особенно на уровне малых городов и сельской местности, где наиболее заметна нехватка банковской инфраструктуры, а возможности для финансирования своего дела за счет собственных средств минимальны.

Схожая ситуация сложилась и в следующем экономическом цикле с появлением в 2022 г. и нарастанием в последующий период кризисных явлений. В условиях снижения доступности для населения банковских кредитов и даже микрозаймов (поскольку и микрофинансовые организации ужесточили свои требования к заемщикам, учитывая в том числе и показатели их кредитной истории) по данным ЦБ в 2022 г. существенно вырос портфель займов в ломбардах, увеличившись на 20%, в то время как объем банковских кредитов сократился на 2%, а рост кредитов, предоставленных МФО составил 11%. Причем в условиях ужесточения

требований к МФО темпы прироста клиентов в таких организациях снизились, что и привело к их переориентации на такие структуры, как кредитование в сети Интернет и ломбарды.

В ответ на рост рисков Центральный банк Узбекистана внедрил ряд макропруденциальных мер:

- Установление предельных коэффициентов платежей к доходам для всех розничных кредитов (60% с июля 2024 года, 50% с 2025 года).
- Ограничение доли автокредитов в кредитных портфелях банков до 25% с 4 квартала 2023 года.
- Увеличение регуляторных весов риска для кредитов с высокими процентными ставками.

Эти меры направлены на снижение рисков перегрева на рынке розничного кредитования и обеспечение устойчивости финансовой системы.

Рисунок-1. Доля кредитов физическим лицам в общем объеме кредитных вложений АКИБ «Ипотека банк»,¹ (млрд.сум).

Розничный кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана следует анализировать по видам кредитных продуктов. Это важно, поскольку такой анализ позволяет выявить, какие виды кредитных продуктов позволяют банкам занимать лидирующие позиции на рынке розничных кредитных услуг. Далее представлен анализ кредитных продуктов, проведенный в АКИБ «Ипотека банк» и АО «Пойтахт банк» в период с 2019 по 2023 год.

В 1996 году был создан Ташкентский жилищный сберегательный банк (ТашЖилСберБанк) с целью поддержки благосостояния населения Узбекистана путем улучшения жилищных условий. Первый этап приобретения АКИБ «Ипотека банк» был завершен 13 июня 2023 года, когда ОТП Банк купил 73,71% акций «Ипотека банка», которые принадлежали Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан. В течение следующих трех лет ОТП Банк приобретет оставшиеся 25%. С этого момента «Ипотека банк» официально стал частью ОТП Group.

Из рисунка 2.4 видно, что доля кредитов физическим лицам в общем объеме кредитных вложений АКИБ «Ипотека банк» за последние пять лет демонстрирует устойчивый рост. На 1 января 2020 года эта доля составила 41,1%, а на 1 января 2024 года – 45,5%. Анализ изменений доли кредитов физическим лицам в общем объеме кредитных вложений с 2019 по 2023 годы показывает увеличение объема таких кредитов на 24 050 млрд сум.

¹ Источник: составлено автором на основе данных годовых отчетов АКИБ «Ипотека банк».

С 2019 по 2023 год в АКИБ «Ипотека банк» наблюдается устойчивая динамика роста объемов выделенных кредитов. Каждый год в рассматриваемый период концентрация кредитов физическим лицам оставалась самой значимой среди всех видов кредитования. В 2023 году кредиты физическим лицам составили 54,2% от общего объема выданных кредитов. По нашему мнению, рост этого показателя стал результатом увеличения объемов ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам.

Таблица-1. Анализ структуры розничного кредитного портфеля АКИБ «Ипотека банк», (млрд. сум)²

Вид кредита	Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	Изменение в 2023 году по сравнению с 2019 годом
Ипотечный кредит	Сумма	2529,1	3513,2	2565,5	2565,5	2716,5	187,4
	Средняя процентная ставка, в %	8,5	10,8	14,5	15,3	19,8	11,3
Автокредит	Сумма	40,9	383,9	1089,6	203,0	2215,6	2174,7
	Средняя процентная ставка, в %	23,3	24,2	22,9	23,5	22,5	-0,8
Образовательный кредит	Сумма	7,5	4,4	122,5	482,4	604,9	597,4
	Средняя процентная ставка, в %	14,4	14,2	14,4	14,0	14,1	-0,3
Микрокредит	Сумма	211,7	875,8	1523,9	1776,9	3932,1	-0,4
	Средняя процентная ставка, в %	32,5	27,4	23,6	24,4	26,7	-5,8
Другие кредиты физическим лицам	Сумма	179,2	171,3	259,3	22,1	37,9	-141,3
	Средняя процентная ставка, в %	21,5	23,2	23,0	24,2	19,5	-2
Всего		2968,4	4948,6	5560,8	5049,9	9507,0	6538,6

Объем автокредитов в розничном кредитном портфеле АКИБ «Ипотека банк» за последние 5 лет значительно увеличился. На 31 декабря 2023 года он составил 2215,6 млрд сумов, что на 2174,7 млрд сумов больше, чем в 2019 году. Средняя процентная ставка по автокредитам снизилась на 0,8%, составив 22,5%. Количество выданных ипотечных кредитов населению увеличилось на 187,4 млрд сумов, составив 2716,5 млрд сумов на 31 декабря 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась на 0,3%.

Активное развитие получил и нерегулируемый рынок кредитных услуг, предоставляемых частными компаниями, использующими электронные платформы с целью поиска кредиторов

² Источник: составлено автором на основе данных годовых отчетов АКИБ «Ипотека банк».

и заемщиков, что дает возможность, с одной стороны, снизить расходы и, с другой - расширить доступные каналы продвижения услуг. Такие компании предоставляют услуги по верификации зарегистрированных пользователей, самостоятельно выбирающих себе партнера на электронной площадке; выступают финансовым посредником, отбирая зарегистрированные на такой электронной площадке проекты для кредитования и затем привлекая заемные средства от своего имени; осуществляют поиск и экспертизу различных инвестиционных проектов для заинтересованных пользователей, которые в дальнейшем могут самостоятельно кредитовать выбранные проекты.

Таким образом, конкуренция на рынке кредитных продуктов для физических лиц постепенно усиливается, повышая требования к их содержанию, качеству и условиям предоставления.

Таблица-2

 Объем розничного кредитования в Узбекистане за 2018–2024 годы³

Год	Кредиты к ВВП (%)	Потребительские кредиты (трлн сумов)	Автокредиты (трлн сумов)	Микрозаймы (трлн сумов)
2018	14	3,2	2,8	5,0
2019	18	4,5	3,4	6,5
2020	22	6,8	5,0	8,0
2021	26	9,0	7,2	10,2
2022	30	13,2	12,1	14,0
2023	32	19,6	18,5	18,0
2024	35	9,4	8,9	26,8

Диаграммы ниже иллюстрируют динамику различных форм розничного кредитования в Узбекистане с 2018 по 2024 год. Можно наблюдать устойчивый рост кредитов к ВВП, рост потребительского и автокредитования до 2023 года, а также резкое увеличение микрозаймов в 2024 году.

 Рисунок-2. Динамика розничного кредитования в Узбекистане⁴
³ Составлено авторов на основе информации официального сайта Центрального банка Республики Узбекистан www.cbu.uz

⁴ Составлено авторов на основе информации официального сайта Центрального банка Республики Узбекистан www.cbu.uz

1. Кредиты к ВВП (%) – наблюдается устойчивый рост с 14% в 2018 году до 35% в 2024 году.
2. Потребительские кредиты – пик в 2023 году, затем резкое снижение в 2024 году.
3. Автокредиты – аналогичная динамика с ростом до 2023 года и спадом в 2024.
4. Микрораймы – стабильный рост с резким скачком в 2024 году.

ВЫВОДЫ

Функционируют преимущества розничного кредитования:

Доступность: большинство банков предлагают разнообразные программы для разных категорий клиентов.

Скорость оформления: особенно в случае потребительских кредитов и кредитных карт.

Гибкость условий: возможность выбрать срок, сумму и схему погашения.

Онлайн-доступ: оформление и управление кредитом возможно через интернет-банкинг.

Существуют также риски и недостатки розничного кредитования:

Высокие процентные ставки, особенно по нецелевым кредитам.

Переплата: итоговая сумма выплат может значительно превышать изначально полученную.

Риск невозврата: при потере источника дохода заёмщик может столкнуться с просрочками.

Кредитная нагрузка: избыточное количество кредитов может ухудшить финансовое положение и кредитную историю.

Розничное кредитование в Узбекистане продолжает развиваться, несмотря на некоторые колебания в отдельных сегментах. Рост общего кредитного портфеля физических лиц и увеличение объёмов микрофинансирования свидетельствуют о продолжающемся спросе на кредитные продукты. Однако снижение выдачи потребительских и автокредитов указывает на необходимость адаптации банковских предложений к меняющимся потребностям населения.

Перед оформлением кредита важно тщательно оценить свои финансовые возможности, сравнить предложения разных банков и убедиться в прозрачности условий, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить стабильное финансовое будущее.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан от 6 мая 2006 года «О потребительском кредите» № 33 (новая редакция) <http://www.lex.uz/docs/1004687/>.
2. Закон Республики Узбекистан от 4 октября 2006 года «Об ипотеке» № 58. <http://www.lex.uz/acts/1063359>.
3. Диана Мак Нотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. – ИЕР МБРР. – Вашингтон Д.С., 2001. –75 с.
4. Abdullayeva Sh.Z. Bank risklari va kreditlash. O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi. – Т.: Moliya, 2002. – 187 b.
5. Bazarova N.R. Liquidity and Stability of the Banking System Supply is an Important Factor of Economic Development. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 2795-9228 // No. 10 (November - 2022).
6. Bazarova N.R. Retail Credit Portfolio of Commercial Banks and Trends in its Development. European Journal of Business Startups and Open Society | ISSN: 2795-9228. Vol. 4 No. 12 (Dec -2024):EJBSOS.
7. Bazarova N.R. Covid 19 "visits" to banking institutions - yesterday, today and tomorrow. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 02, 2020.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100